

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 63.635.635+044

QABAQSHA (*Cucurbita pepo* L.) TUQIMLARINIŃ LABORATORIYA SHARAYATINDA ÓNIWSHEŃLIGIN ANIQLAW

Bayniyazova A.X.,

QAXAI. Sabzavotshiliq, palizshiliq hám kartoshkashiliq qánigeligi. 1-kurs magistranti.

Abdigapbarov A.S.,

QAXAI. «Miywe-sabzavotshiliq hám palizshiliq» kafedrası aǵa oqıtıwshısı, a.x.i.f.d.(PhD).

E-mail: azaabdi079@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438227>

Annotaciya. Ushbu maqolada qovoqcha uruǵlarining unuvchanligini qanday aniqlash mumkinligi, uning sifat kwrstatkichlari haqida swz yuritiladi. Haroratning ta`siri va me`yorlari, tahlil kunlarini uzaytirish, uruǵlarning unuvchanligini termostatda wtkazish usullari. Unda uruǵlarning unib chiqish energiyasi va unuvchanligini qanday aniqlash mumkinligi bayon etilgan.

Аннотация. В этой статье высказывается, как можно определить всхожести семян кабачка, о его показаний качеств. Влияние и нормы температур, о продлений анализных дни, методы проведений всхожести семян на термостате. В нём высказывается как можно определить о энергии прорастаний и всхожести семян.

Annotation. In this article, it is stated how it is possible to determine the germination of zucchini seeds, about its indications of qualities. The influence and norms of temperatures, about the extension of the analysis days, methods of seed germination on the thermostat. It expresses how it is possible to determine the energy of germination and germination of seeds.

Kalit swzlar: uruǵ, termostat, unuvchanlik, kun, wsish energiyasi, dona, harorat, nav, substrakt.

Ключевые слова: семена, термостат, всхожесть, сутки, энергия роста, штук, температура, сорт, субстрат.

Keywords: seeds, thermostat, germination, day, growth energy, pieces, temperature, variety, substrate.

KIRISIW

Palız eginleri arasında qabaqsha (*Cucurbita pepo* L.) azıq-awqat ónimi sıpatında keń qollanılatuǵın hám joqarı biologiyalıq qunǵa iye ósimliklerden esaplanadı. Bul ósimliktiń joqarı zúraátliligin támiyinlewde sapalı tuqım materiallarınan paydalanıw úlken áhmietke iye. Tuqımniń sapası bolsa tiykarınan onıń fiziologiyalıq jaǵdayı hám ósiw qábleti menen belgilenedi [1,2,4].

Tuqımniń kógeriwshenligi - bul belgili sharayatlarda tuqımniń normal ósiwshi nál payda etiw qábletin kórsetiwshi tiykarǵı biologiyalıq kórsetkish. Bul kórsetkish tuqımgershilik ámeliyatında tuqımlardıń egiwge jaramlılıǵın bahalaw, selekciya jumıslarında bolsa sortlardıń biologiyalıq ózgesheliklerin úyreniwde úlken áhmietke iye [2,5].

Tuqımlardıń ósiw (óniw) energiyası - bul tuqımlardıń qısqa múddet ishinde tez hám bir waqıtta ónip shiǵiw qábletin kórsetiwshi biologiyalıq kórsetkish. Ol tuqımniń fiziologiyalıq aktivligi hám tirishilik kúshin bahalawda úlken áhmietke iye.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Laboratoriya sharayatında tuqımın ónimdarlıgın anıqlaw arnawlı qadaǵalanatuǵın temperatura hám ıǵallıq sharayatında ámelge asırıldı. Bunda tuqımlardıń belgilengen múddet dawamında ónimdarlıq dárejesi esapqa alınıp, ulıwma ónimdarlıq procenti anıqlanadı [1,3,4].

Izertlew maqseti

Quwıqsha tuqımlarınıń laboratoriya sharayatında óniwsheńligin anıqlaw hám tuqım úlgileriniń egiske jaramlılıq dárejesin bahalaw.

Izertlew obykti

Biz bul analizdi ótkeriw obykti etip, "Agrosanaat kompleksinde xızmet kórsetiw orayı" Awıl xojalıǵı tuqımların eginke jaramlılıq sapa kórsetkishlerin anıqlaw laboratoriyasında alıp barıldı. Bul izertlew mámleketlik standarttıń normativ hújjetleri tiykarında alıp barıldı. Dáslep qawın tuqımı alingan úlgiden pataslıǵınan ajratıp, óniwsheńligin anıqlaw ushin 200 dana subúlgı alamız.

Izertlew obykti sıpatında qabaqsha (Cucurbita pepo L.) ósimliginiń túrli sortlarına tiyisli tuqım úlgileri xızmet etedi. Izertlew ushin tańlap alınǵan tuqımlar sırtqı kórinisi jaǵınan salamat, mexanikalıq zıyanlanbaǵan hám standart talaplarǵa juwap beretuǵın bolıwı kerek.

Tájiriybe ótkeriw tártibi:

Biz laboratoriya sharayatında tuqımlardıń ónimdarlıgın anıqlaw ushin Grecheskiy 110 hám Unumdor sortların tallap kórdik. Eń dáslep, pataslıǵı anıqlanǵan tuqımlardan 200 dana yaǵnıy eki sorttan jámi 400 dana tuqım ajratamız.

Izertlew ótkerilgen jer hám sharayat

Tuqımın ónimdarlıgın anıqlaw jumısları laboratoriya sharayatında ámelge asırıldı. Izertlew procesinde temperatura hám ıǵallıq kórsetkishleri turaqlı qadaǵalaw astında saqlandı.

Laboratoriyada tómendegi sharayatlar támiyinlendi:

hawa temperaturası - 25-28 °C.

salıstırmalı ıǵallıq - 70-80%.

jaqtılandırıw - tábiyiy yamasa jasalma laboratoriya jaqtılıǵı

Bul sharayatlar qabaqsha tuqımlarınıń fiziologiyalıq jaqtan normal óniwsheńligin támiyinlew ushin qolaylı esaplanadı.

Izertlew materialları hám úskeneleri

Laboratoriyalıq izertlewlerdi ámelge asırıwda tómendegi material hám ásbaplardan paydalanıldı:

Petri ıdısları

filtr qaǵaz

steril siyle

distillengen suw

pincet

laboratoriya termometri

termostat

esaplaw jurnalı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Bul úskeneler tuqımlardıń steril hám turaqlı ortalıqta ósiwin támiyinleydi.

Izertlew metodikasi

Tuqım úlgilerin tayarlaw

Izertlewdi ámelge asırıwdan aldın tuqım úlgileri saylap alındı. Bunda sırtqı kórinisi buzılğan, mexanikalıq zıyanlangan yamasa kesel bolğan tuqımlar ajratıp alındı.

Hár bir izertlew úlgisi ushın 50 dana tuqım tańlap alındı. Tájiriya benıń isenimliligin arttırıw maqsetinde tuqımlar 4 ret, hár birinde 50 ten jaylastırıldı.

Laboratoriya ıdısların tayarlaw

Petri ıdıslarınıń astına eki qabat filtr qagaz jaylastırıldı. Filtr qagaz distillengen suw menen ıgallandırıldı. ıgallıq dárejesi filtr qagazdıń tolıq ıgallanıwına jetetuǵın, biraq artıqsha suw jıynalıp qalmawı támiyinlendi.

Tuqımlardı jaylastırıw

Tayarlangan Petri ıdıslarına tuqımlar pincet járdeminde abaylap jaylastırıldı. Tuqımlar bir-birine tiymewi ushın belgili aralıqta terip alındı.

Bul jaǵday tuqımlardıń birdey sharayatta ósiwi hám baqlaw jumısların ańsatlastırıw imkaniyatın beredi.

Óndiriw procesi

Ulıwma GOST 12038-84 standart talabı boyınsha qabaqsha tuqımınıń ónimdarlıǵı 3/10 kún, yaǵnıy 3-kúni ósiw energiyasın tekseredi, 7-kúni kelip (yaǵnıy 7 kún ótkennen soń) ónimdarlıǵın tekseredi.

Egin túri	Naveska, gr yaki dana	Temperatura oS	Substrakt	Kúni	Klass	Tazalığı, %	Kógeriwshetligi, %
Qabaqsha	50x4	25-30	Fil'tr yoki qum	3/10	1	99	95
					2	96	80

Petri ıdısları termostatqa jaylastırıldı. Óndiriw processi dawamında temperatura 25-28 °C átirapında saqlanıp turdı. Filtr qagazdıń ıgallıǵı turaqlı túrde tekserilip turıldı hám zárúr jaǵdaylarda suw qosıldı.

Qabaqsha tuqımlarınıń dáslepki óniw energiyası ádette 3 kúnnen keyin baqlanadı.

Óniwsheńlikti esapqa alıw

Tuqımlardıń óniwsheńligi arnawlı baqlawlar arqalı bahalandı. Hár kúni óngen tuqımlar sanı dizimge alınıp barıldı.

Juwmaqlawshı nátiyje 7 kúnnen keyin anıqlandı. Bul waqıt dawamında normal nál payda etken tuqımlar óngen dep esaplandı.

Normal nál dep tamırsha hám paqal bólimi jaqsı rawajlangan, fiziologiyalıq jaqtan salamat ósiwshi ósimte payda etken tuqımlarga aytıladı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Óniwsheńlikti esaplaw usılı

Tuqımlardıń ulıwma ónimdarlıǵı procentlerde tómendegi formula járdeminde anıqlanadı:

$$U = N_1 / N \times 100$$

Bul jerde:

U - tuqımınǵıń ónimdarlıǵı (%).

N - óngen tuqımlar sanı.

N₁ - ulıwma egilgen tuqımlar sanı;

Esaplaw mısali

Eger izertlewde 100 tuqım óndirilip, olardan 91 i normal nál payda etken bolsa, ónimdarlıq tómendegishe anıqlanadı:

Izertlew nátiyjelerinin áhmiyeti.

Izertlew nátiyjeleri. Bul process 10 kún dawamında birdey waqıtta ámelge asırıladı. 3-kúni bolganda tuqımlardıń ósiw energiyası anıqlanadı.

Sortı	№	Ekilgan uruǵ sonı	Uruǵlarning ósib chiqish energiyası, dona.	Ósish energiyası, órtacha %
Grecheskiy 110	1-ıdıssha	50	38	37,75
	2-ıdıssha	50	37	
	3- ıdıssha	50	37	
	4- ıdıssha	50	39	
Unumdor	1- ıdıssha	50	36	35,25
	2- ıdıssha	50	37	
	3- ıdıssha	50	36	
	4- ıdıssha	50	32	

Bunda 4 ıdısqá egilgen tuqımlardı laboratoriya stolı ústine alıp shıǵıladı hám hár bir ıdıstı óz aldına pincet penen ónip shıqqan tuqımlardı ónip shıqpaǵanlarınan ajratıp baslaymız. Demek, qawin tuqımınǵıń ósiw energiyası Grecheskiy 110 sortında 37,75%, Unumdor sortında bolsa 35,25% ti quradı.

Ele ósib shıqpaǵan tuqımlardı qaytadan suw tamızıp jáne termostatqa jaylastıramız.

Uliwma 7-kúni tuqımlardıń ónimdarlıǵın anıqlaymız. Bunıń ushın tuqım jaylasqan ıdıslardı laboratoriya stolı ústine qoyıp pincet penen ónip shıqqanların shıqpaǵanlarınan ajratamız (2-keste).

Navi	№	Ekilgan uruǵ sonı	Uruǵlarning unuvchangligi, dona.	Umuman unuvchangligi, %
Grecheskiy 110	1-ıdıssha	50	9	9,75
	2-ıdıssha	50	11	
	3- ıdıssha	50	10	
	4- ıdıssha	50	9	
Unumdor	1- ıdıssha	50	9	8,75
	2- ıdıssha	50	7	
	3- ıdıssha	50	9	
	4- ıdıssha	50	10	

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

YAʼniy 4-idistaʼgi tuqimlarning ortasha oniwshilik darejesi aniqlanganimizda Grecheskiy 110 sortta 9,75%, Unumdor sortta bolsa 8,75% ti quradi.

Juwmaqlap aytqanda, Grecheskiy 110 sorti tuqimining osiw energiyasi ham onimdarligi ortasha $37,75+9,75=47,5\%$, Unumdor sortinda bolsa $35,25+8,75=44\%$ ti quradi. Demek, bizler laboratoriya sharayatinda sinaqtan otkerilgen Grecheskiy 110 sorti tuqimining onimdarligi 47,5% bolsa, Unumdor sortinining 44% ti quradi. Ekewi de 1-klass talaplarina juwap berdi.

Juwmaq

Quwiqsha tuqimlarining laboratoriya sharayatinda oniwsheligin aniqlaw tuqimgershilik izertlewlerinde ahmiyetli metodlardan biri bolip esaplanadi. Bul usil jardeminde tuqimlarning fiziologiyaliq jagdayi ham osiw qabileti aniqlanadi. Laboratoriya izertlewleri natijelerine tiykarlanip, joqari onimdarliqqa ie bolgan tuqim ulgilerin tañlap aliw mumkin. Bul bolsa keleshekte joqari ham turaqli onim aliwga xizmet etedi.

Paydalanagan adebiyatlar:

1. Ostanaqulov T.E. // Poliz etishtirish texnologiyasi - 2003 yil, b. 358-359.
2. Xakimov R.A., Xakimova A.S., Toshmuxammedov A.A. // Poliz va poliz ekinlari urugchiligi – 2003. B. 14,24.
3. Ostanaqulov T. E., Zuyev V.I., Qodirxojayev O.Q. “Sabzavotchilik”. Toshkent. 2008-y. Darslik.
4. 2.2. Erejepova G.T., Abdigapbarov A.S., Seilbekov R.B. “Miyweshilik ham sabzavotshilq” oqiw qollanba. Toshkent-2025.
5. Abdigapbarov A.S., Erejepova G.T., Ismoilova N.N. Sabzavotchilik. N., “Bilim” 2024.